

AİLE DANIŞMANLIĞI KAVRAMININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Hale İNCE¹

<https://orcid.org/0009-0005-3150-3297>

Özgür ASLAN²

<https://orcid.org/0000-0002-8780-5463>

Öz

Bu çalışma, aile danışmanlığı alanındaki akademik literatürün gelişimini ve eğilimlerini analiz etmek amacıyla bibliyometrik bir analiz sunmaktadır. Bibliyometrik veri, Web of Science veri tabanından elde edilmiş ve analiz sürecinde Bibliometrix paketi kullanılmıştır. 1980–2025 yılları arasında yayımlanan 145 çalışma incelenmiştir. Lotka Yasası çerçevesinde yapılan üretkenlik analizine göre yazarların %92,9'u yalnızca bir yayımla literatüre katkı sağlamıştır; %5,8'i iki yayın, %1,3'ü ise üç yayın üretmiştir. Bu durum, alandaki üretimin çok sınırlı sayıda yazar tarafından sürdürüldüğünü göstermektedir. En üretken kurumlar arasında ilk sırada Florida Merkez Üniversitesi ve ardından Idaho Devlet Üniversitesi yer almaktadır. Ülke bazlı üretkenlikte ABD açık ara önde yer alırken onu Almanya ve Küba takip etmektedir. Atıf sayısı açısından en önde gelen ülkeler ise ABD, Hindistan ve Finlandiya'dır. Keyword Plus verilerine göre en sık tekrar eden kavramlar "terapi", "çocuklar" ve "psikoterapi" olurken; yazar anahtar kelimelerinde "aile danışmanlığı", "danışmanlık" ve "çift ve aile terapisi" öne çıkmaktadır. Tematik haritada ise önemli temalar belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı "aile danışmanlığı" kavramı için bibliyometrik analiz araçlarından yararlanarak disiplinler arası iş birliği olanaklarını belirlemek ve gelecekteki araştırmalara yönelik yönelimleri görünür kılmaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile danışmanlığı, Aile terapisi, Bibliyometri, Bibliometrix.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF FAMILY COUNSELING

Abstract

This study presents a bibliometric analysis in order to analyze the development and trends in the academic literature in the field of family counseling. Bibliometric data was obtained from the Web of Science database and the Bibliometrix package was used in the analysis process. 145 studies published between 1980 and 2025 were examined. According to the productivity analysis conducted within the framework of Lotka's Law, 92.9% of the authors contributed to the literature with only one publication; 5.8% produced two publications and 1.3% produced three publications. This shows that production in the field is sustained by a very limited number of authors. Among the most productive institutions are the University of Central Florida, followed by Idaho State University. The USA is clearly ahead in country-based productivity, followed by Germany and Cuba. The leading countries in terms of number of citations are the USA, India, and Finland. According to Keyword Plus data, the most frequently occurring terms are "therapy," "children," and "psychotherapy"; Author keywords include "family counseling," "counseling," and "couple and family therapy." The thematic map identifies key themes. The primary objective of this study is to

¹ Aile Danışmanı, hale.ince83@gmail.com

² Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü. ozgur.aslan@iuc.edu.tr

identify interdisciplinary collaboration opportunities and highlight future research trends by utilizing bibliometric analysis tools for the concept of "family counseling."

Key Words: Family, Family counseling, Family therapy, Bibliometrics, Bibliometrix.

GİRİŞ

Toplumun en temel yapı taşı olan aile, bireylerin kişilik gelişimi, değer edinimi ve sosyal uyum süreçlerinde merkezi bir rol üstlenmektedir. Ancak küreselleşmenin etkisiyle hızla değişen toplumsal yapılar, teknolojik dönüşümler, ekonomik belirsizlikler ve kültürel çatışmalar; aile sistemini doğrudan etkilemekte ve aile içinde çeşitli psikososyal sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Genel hatları ile bakıldığında bu sorunlar; iletişim kopuklukları, boşanma oranlarındaki artış, kuşak çatışmaları, çocuklarda davranışsal bozukluklar ve bireylerin ruh sağlığına negatif etki eden diğer olumsuzluklar şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin ve ailelerin bu sorunlarla başa çıkma kapasitelerini artırmaya yönelik profesyonel bir hizmet alanı olarak "aile danışmanlığı" hem kuramsal hem de uygulamalı yönüyle giderek önem kazanmaktadır (Esposito ve Hattem, 2017).

Aile danışmanlığı, bireylerin ilişkisel sorunlarını anlamlandırmaları, çatışma çözme becerilerini geliştirmeleri ve aile içi işlevselliği yeniden yapılandırmaları için sistematik bir yardım süreci sunmaktadır. Psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışma, sosyal hizmet ve eğitim gibi çok sayıda disiplinin katkısıyla gelişen bu alan, sadece bireysel müdahaleleri değil; aynı zamanda toplumsal sağlığı ve refahı da doğrudan ilgilendiren bir niteliğe sahiptir. Bu çok disiplinli yapı, aile danışmanlığına yönelik akademik ilginin de artmasına neden olmuş; özellikle son yıllarda alanla ilgili yayımlanan bilimsel çalışmaların sayısında dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir.

Ancak bu gelişmeye rağmen, aile danışmanlığı alanındaki bilimsel üretimin hangi yönelimleri izlediği, en etkili araştırmacıların kimler olduğu, hangi kurum ve ülkelerin bu alana en fazla katkıyı sağladığı gibi yapısal özellikler sistematik biçimde incelenmemiştir. Passas (2024) ifade edildiği üzere bilgi üretiminin yapısını ve gelişimini anlamak için bibliyometrik analizler, önemli ve nesnel bir yöntem sunmaktadır. Bibliyometrik analizler, belirli bir akademik alanın tarihsel gelişimini, araştırma eğilimlerini, yazar/ülke/kurum üretkenliğini, atıf ilişkilerini ve tematik yapılarını ortaya koyarak araştırmacılara stratejik bir perspektif kazandırmaktadır.

Bu bağlamda, bu çalışma aile danışmanlığı alanındaki akademik literatürü bibliyometrik yöntemle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 1980–2025 yılları arasında Web of Science veri tabanında yer alan yayınlar incelenmiş; Bibliometrix R paketi kullanılarak yazar, ülke, kurum üretkenliği; anahtar kelime analizleri, atıf ağları ve tematik harita gibi çeşitli göstergeler değerlendirilmiştir.

Diğer yandan çalışmada yapılan analizler, yayın sayılarının yıllar içinde dalgalı bir seyir izlediğini, ancak atıf düzeylerinin son dönemde arttığını göstermektedir. Ayrıca, alan ilişkin üretkenliğin düşük olduğu, araştırma ağlarının büyük ölçüde ABD merkezli olduğu ve belirli temaların olgunlaşmış olmasına karşın bazı alanların hâlâ gelişime açık olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular hem mevcut akademik durumu değerlendirme hem de alandaki araştırma boşluklarını belirleme açısından önemli bir zemin sunmaktadır. Çalışma ayrıca, disiplinler arası iş birliği olanaklarını ve gelecekteki araştırmalara yönelik yönelimleri görünür kılmayı hedeflemektedir.

1. AİLE DANIŞMANLIĞI KAVRAMI

İnsan toplumsal bir varlık olarak yaşamını ilişkiler ağı içerisinde sürdürmektedir. Bu bağlamda, bireylerin karşılaştığı birçok sorun, onları başkalarına bağlayan ya da onlardan uzaklaştıran söz ve eylemler aracılığıyla kurulan ilişki biçimlerinden kaynaklanmaktadır (O’Leary, 2012).

Aile, en eski sosyal gruptur. Belirli toplumların ve ülkelerin gelişimlerinin her aşamasında, siyasi sistemlerinden bağımsız olarak görülebilir (Stych, 2021). Aile bir toplumun en küçük birimi olup birbirlerine kan veya akrabalık bağıyla bağlı üyelerden oluşmaktadır (Söylemez, 2017). Gladding’e göre (2012), ailenin tek bir tanımını yoktur. Tanımlar kültürel gruptan gruba değişebilmekte ve herkesin üzerinde anlaştığı bir tanıma ulaşmak mümkün görünmemektedir. Aile kavramıyla ilgili pek çok farklı tanımlamalar olmasına rağmen, çoğu aile teorisyeni “*yakın olan başka biriyle yaşayan ve bir mekanı paylaşan, iki veya daha fazla bireyleri içeren, bazı duygusal bağların kurulduğu, birbiriyle ilgili sosyal durumlar, roller ve görevlerin üstlenildiği, sevgi, ait olma duygularının paylaşıldığı*” konusunda hemfikirdir (Hallaç ve Öz, 2014).

Birçok aile üyesi bir hane içinde barış içinde yaşamaktadırlar. Ancak bazı karakteristik özellikler aile üyeleri arasında farklılıklara neden olmaktadır. Üyeler bu farklı noktaları yönetemezlerse, aile ortamında iki veya daha fazla üye arasında çatışma yaşanmaktadır. Terapi, aile üyeleri arasındaki bu çatışmalar ve sorunlar içindir. Aile terapisi, aile üyeleri arasındaki sorunları çözmenin etkili bir yoludur. Dahası, aile ve çift çatışmalarını çözmek için çok sayıda terapötik yaklaşım bulunmaktadır. Bilişsel ve davranışsal terapi, aile içindeki iletişim ve diğer konuları çözmeye etkili yöntemlerden biridir (Söylemez, 2017).

Genel anlamda danışmanlık, danışanın veya danışan grubunun (danışanlar, sorunlu kişiler) sorunlarını, daha iyi anlaması ve kendi yetenekleri doğrultusunda çözüm üretebilmesi amacıyla danışman eşliğinde sürdürülen yapılandırılmış bir yardım sürecidir. Aile danışmanlığı ise bireylere yönelik sürekli ve sistematik bir yaklaşım olmakla birlikte özel olarak eğitilmiş profesyoneller tarafından, bireylerin kendilerini ve aile çevrelerini anlayarak uyum sağlamaları ve ilişkilerini sağlıklı biçimde yönlendirmeleri amacıyla sunulmaktadır (Sabarrudin vd., 2022). Aile danışmanlığı sınırlarının geniş olması nedeniyle bir danışmanlık sürecinde disiplinler arası bilgi birikiminden yararlanarak birden çok yaklaşım bir arada kullanılabilir (Demirbilek, 2016).

- 232 -

Aile danışmanları genellikle bireysel kişi merkezli danışmanlarındaki çok farklı bir danışmanlık rolünde eğitilmektedir. Aile danışmanlığı, ilişki zorlukları yaşayan kişilerin evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aileyle ilgili kişisel veya kişilerarası sorunları daha iyi yönetmelerine yardımcı olmaktadır (O'Leary, 2012). Aile danışmanlığı, incinmiş duygular, eş veya ailedeki başka bir kişi arasındaki sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemelerle ilgili sorunlar hakkında olabilmektedir. İlişki sorunları hayatımızın çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilmektedir. İlişkileri yolunda tutmak her zaman kolay değildir. Sarsıntılı bir an yaşamak, ilişkinizin sorunlu olduğu anlamına gelmemekle birlikte bireyin biraz yardıma ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilmektedir. Aile danışmanlığı, çiftlerin hayatın zorluklarıyla başa çıkmalarına rehberlik edebilir ve destekleyebilmektedir (Australian Government, 2022).

Aile terapisi, çoğunlukla aile danışmanlığı olarak da anılmakta olup bir aile sistemi içindeki iletişimi iyileştirmeye ve çatışmaları çözmeye odaklanan özel bir psikoterapi dalı olarak ifade edilmektedir. Ailelerin birbirine bağlı olduğu ve bir üyeyi etkileyen sorunların tüm aile dinamiği üzerinde dalga etkisi yaratabileceği varsayımına dayanmaktadır. Aile danışmanlığının amacı, aile üyelerinin zorlukları anlamalarına ve üstesinden gelmelerine, ilişkileri güçlendirmelerine ve daha sağlıklı ve daha işlevsel bir aile ortamı oluşturmalarına yardımcı olmaktır (Tor-Anyii vd., 2024).

Aile terapisi, aile bireyleri arasında doğru bir iletişim ortamı sağlayan, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmalarına ve iç görü kazanmalarına yardımcı olan, çatışma ve sorunların kaynağını bulan ve tüm aile bireylerini kapsayan bir psikolojik yardım hizmetidir. Günümüzde psikodinamik aile terapisi, yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi, bilişsel davranışçı aile terapisi, çözüm odaklı aile terapisi ve deneysel aile terapisi gibi birçok aile terapisi ekolünden bahsetmek mümkündür (Kılınçer, 2023).

Küresel, ulusal, toplum ve topluluk düzeyindeki değişimlerin bireysel ve aile düzeyindeki ilişkiler üzerinde etkileri bulunmaktadır. Çiftler ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler zamanla karmaşık hale gelebilmektedir. Bu durum bireylerde iletişim sorunlarına, kaygıya ve strese yol açmaktadır. Aşağıdaki hususlar, bireylerin çift ve/veya aile danışmanlığı aramasının belirli nedenlerinden bazıları olarak görülebilmektedir (Jamal, 2021).

- Ortaya çıkan aile sorunları ve sorumlulukları, örneğin yaşlılara özel olarak bakmak, yeni doğan bebeği büyütme, mali konularla ilgili sorunlar veya bazı aile yakınlarının ek sorumluluklarını üstlenmek vb.,
- Fiziksel istismar, aile içi şiddet veya duygusal istismar dahil olmak üzere taciz edici ilişkiler.
- Çiftler ve aile üyeleri arasındaki sık tartışmalar ve çatışmalar,
- Çocuk yetiştirme ve gelişimsel ihtiyaçları ve okul ile ilgili taleplerle ilgili sorunlar,
- Tutum, yaşam hedefleri ve değerlerdeki belirgin farklılıklar,
- Cinsel ilişkide yaşanan sorunlar,
- Evlilik dışı ilişkiyle ilgili sorunlar,

- Birbirlerine saygı ve ilgi eksikliği ve ortak aktiviteler yapma,

2. AİLE DANIŞMANLIĞININ AMAÇLARI

Aile danışmanlığının amacı, aile sistemi başta olmak üzere, ancak bununla sınırlı kalmaksızın, bireylerin yaşamlarının tüm yönlerinde işlevsel uyum ve psikososyal denge geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Bir bireyin yaşamında uyumunu ve aile üyelerinin uyumunu etkileyen bir sorun ortaya çıktığında aile danışmanlığı kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi, bir aile birimi içindeki aile üyelerini içeren bir grup danışmanlığı biçimidir. Kapsamı evlilik danışmanlığına benzemekte ancak farklı ve daha büyük bir çerçeveyi almaktadır. Çünkü evlilik danışmanlığı genellikle çiftler için (genellikle bir karı koca, çocuklar ve/veya diğer geniş aile üyeleri hariç) kişiselleştirilmektedir. Aile terapisi tedavisinin odak noktası, karmaşık ilişkisel kalıplara müdahale etmek ve bunları tüm aile için üretken bir değişime yol açacak şekilde değiştirmektir. Bu, aile terapisinin aile sorunlarını ve zorluklarını çözmede ve her bir aile üyesinin sağlıklı bir aile refahını teşvik etmede kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Aile terapisi, sistemin bir bölümündeki değişikliklerin sistemin diğer bölümlerinde değişiklikler üretebileceğini ve ürettiğini ve bu değişikliklerin çözümlere katkıda bulunabileceğini öne süren sistem perspektifine dayanmaktadır (Tor-Anyii vd., 2024).

- 234 -

Genellikle insanlar bir aile sisteminin veya evlilik, ebeveyn-çocuk veya aşk ilişkisinin bazı yönleriyle ilgili yardım almak için bir evlilik ve aile terapistine gitmektedirler. Bazı durumlarda, insanlar aile sistemlerinin daha etkili bir şekilde işlemlerini istemektedirler. Diğer durumlarda, çözülmesi gereken bir aile sorunu, ayarlanması gereken bir değişiklik veya alınması gereken zor bir karar bulunmaktadır. Bazen insanlar bir ilişkiden tatminsiz veya mutsuz hissederler veya yalnızca zaten tatmin edici olan bir ilişkiyi zenginleştirmek istemektedirler. Bir ailenin finans, iş, cinsellik, kayınvalide ilişkileri, ebeveynlik veya çocuk yetiştirme, çocuk davranışı veya disiplinle ilgili stres yaşaması olasıdır. Alkol veya diğer uyuşturucuların kullanımı, dini veya kültürel farklılıklar veya sevdiklerinin hastalığı veya ölümü gibi diğer sorunlar ortalama bir çift veya aile için çözülmesi zor sorunlardır (Engel vd., 1985).

Aile danışmanlığı, klinisyenlerin, danışanların ev ortamından uzaklaştıklarında iyileşme gösterdiğini, ancak aile sistemlerine geri döndüklerinde hızla gerilediğini fark etmeleriyle gelişmiştir. Çoğu aile, ailedeki bir birey için hizmet aramaktadır. Aile danışmanlığında

bu kişiden “*tanımlanmış hasta*” olarak bahsedilmesi yaygındır. Bu dil, aile danışmanlığının temel ilkesini yansıtmaktadır; hizmete ihtiyaç duyduğu belirlenen kişi, aile içindeki sorunların semptom taşıyıcısı olarak kabul edilmektedir. Aile danışmanları hem içerikle (her aile üyesinin seansta söyledikleri) hem de süreçle (aile üyelerinin seansta nasıl etkileşime girdiği) çalışmaktadır. Sistemik yaklaşımın temelinde, dairesel nedenselliğin doğrusal nedensellikten daha alakalı olduğuna dair inanç vardır. Yani, A’nın B’ye mi yoksa B’nin A’ya mı neden olduğu konusunda tartışmaktansa, A ve B’nin nasıl karşılıklı olarak etkili olduğunu düşünmek muhtemelen daha yararlıdır (Watson ve Skinner, 2004).

Aile danışmanlığı alınmasının çeşitli nedenleri olabilmektedir. Örneğin saldırgan ebeveyn, çocuğun kötü davranışı, aile üyesinde madde bağımlılığı, aile içi şiddet bunlardan bazılarıdır. Aileler çoğunlukla, tanımlanmış hasta olan bireysel bir aile üyesinin tedavisi için bir aile danışmanına başvurmaktadır. Tanımlanmış hasta, diğer aile üyeleri tarafından ailede sorun çıkaran kişi olarak ve ailenin danışmanlık aradığı semptomları olan kişi olarak görülmektedir. Ebeveynler genellikle çocuğu ailedeki sorunların nedeni olarak görmekte ve onu danışmanlığa getirmektedirler. Aile danışmanlığının belirli amaçları aşağıda ifade edilmektedir (Jamal, 2021).

- 235 -

- Aile içindeki farklılaşma ve aile üyeleri arasındaki uyum gibi aile yapısını ve dinamiklerini anlamak.
- Tanımlanmış hasta olarak bir aile üyesinin oynadığı rolün nedenlerini incelemek.
- Aile üyeleri arasındaki etkileşimleri incelemek ve olumsuz ve verimsiz kalıpları belirlemek.
- Aile içindeki alt grupları ve bu grupların aile çatışmalarına neden olma ve sürdürmede oynadıkları rolleri belirlemek.
- Ailenin kullandığı problem çözme davranışını ve stratejilerini belirlemek.
- Tanımlanmış hastanın rolü, hatalı iletişim kalıpları ve uygunsuz problem çözme davranışları konusunda aile üyeleri arasında anlayışı kolaylaştırmak.
- Ailenin refahını ve daha iyi işleyişini teşvik etmek için etkili iletişim ve uygun problem çözme teknikleri hakkında bilgi sağlamak.

- Danışmanlıkta ulaşılan hedeflerin sürdürülebilmesi için danışmanlığı planlı takiplerle sonlandırmak.

3. AİLE DANIŞMANLIĞININ TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

Aile dinamikleri üzerine çalışan ilk kişi Sigmund Freud iken, aileyi ayrıntılı olarak ilk inceleyen kişinin Alfred Adler olduğu ifade edilebilir (Nazlı, 2014). Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ailelerin desteğe olan ihtiyacı belirginleşmiş ve bu durum aile danışmanlığının ortaya çıkışını hızlandırmıştır (Kılınçer, 2023).

Aileler sorunlarla karşılaştıklarında desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu arayışın doğal sonucu olarak ortaya çıkan aile danışmanlığı/terapisi uygulamaları 1940'lı yıllara dayanmaktadır. 1940 yılından önce Amerika Birleşik Devletleri'nde aile danışmanlığı hizmetinin henüz gelişmediği görülebilmektedir. Aile danışmanlığı hizmetinin gelişmesine ve ailelere yardımcı olma gerekliliği üç sosyal fenomenle ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi, profesyonel olarak çiftlerle çalışan derneklerin kurulması; ikinci etmen şizofreni üyesi olan ailelerle yapılan çalışmalar ve üçüncü etmen de yukarıda ifade edildiği üzere 2. Dünya Savaşı'dır (Nazlı, 2014).

Aile danışmanlığına ilişkin ilk ciddi adımların atıldığı dönem 1950-59 arası dönemdir. Bu dönemdeki gelişmeler, daha çok bireysel öncüler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Nathan Ackerman, Gregory Baterson, Milton Hyland Erickson, Carl Alanson Whitaker ve Murray Bowen gibi isimler 1950'lerden itibaren aile danışmanlığının disiplinler arası anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır. 1960'lara geldiğimizde danışmanlık ve terapi alanlarında çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde birçok teori ve kavram ortaya çıkmış ve artık ailelerle çalışma gerekliliğine dair bir düşünce ön planda olmuştur (Algan, 2016).

Aile terapisi, 1950'lerde ortaya çıkan birkaç yeni terapötik yaklaşımdan sadece biridir. Bunlar arasında çeşitli yeni ilaçlar, özellikle antipsikotikler ve antidepresanlar yer almaktadır. Klorpromazin piyasaya sürülen ilk antipsikotikti. Klorpromazin ve benzeri bileşiklerin, erken aile terapistlerinin anlamakta ve etkili bir şekilde tedavi etmekte zorlandığı bir durum olan şizofreni tedavisinde devrim yarattığı ifade edilmektedir. Aynı zamanlarda antidepresan ilaçlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki imipramin adlı bir "trisiklik" bileşikti. Bunu kısa süre sonra diğer benzer ilaçlar izlemiştir. Bu gelişmelerin ardından davranış terapisi ve onunla yakından ilişkili olan bilişsel davranış terapisi de

yeni tedavi yöntemleri arasında yerini almıştır. Yeni tedaviler sahneye çıktıkça, psikanalizin ve diğer psikodinamik yaklaşımların belirleyici etkisi zamanla azalmaya başlamıştır. Gelişen rekabete rağmen, aile terapisi öncüleri, şizofreni ve diğer ruhsal bozuklukları olan bireylerin aileleri üzerindeki çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bunlardan ilki, 1957’de Psikoterapide Aile adlı kitabı yayınlanan Christian Midelfort’tu. Bunu, 1958’de aile terapisi öncülerinin önde gelenlerinden biri olan Nathan Ackerman’ın Aile Hayatının Psikodinamiği adlı kitabı izlemiştir.

Aile danışmanlığı ve terapisi alanı 1970’lerden itibaren önemli bir ivme kazanmıştır. Aynı zamanda, bu uzmanlık alanında görev yapan profesyonellerin sayısı artmış, sunulan hizmetlerin kalitesi de artmıştır. Aile danışmanlığı ulusal sağlık kurulları ile akreditasyon kuruluşlarının tanıyıp resmen onayladığı bir unvan haline gelmiştir. Alandaki gelişim hızı oldukça etkileyicidir. Bu gelişimin en önemli avantajlarından biri, ailelerin ve bireylerin geçmişe kıyasla daha nitelikli bir psikososyal destek alabilmesidir. Ancak, aile danışmanlığı ve terapisinin hızlı büyümesinin bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan biri, birçok toplumda aile birimlerine kimin ne zaman, nasıl ve hangi koşullar altında müdahalede bulunması gerektiği konusunda zaman zaman yoğun tartışmaların yaşanmasıdır (Gladding, 1992).

- 237 -

4. YÖNTEM

Bibliyometrik analiz, bibliyometrik verileri incelemek, belirli bir bilimsel alandaki örüntüler ve ilişkiler aracılığıyla bilimsel gelişme ve değişiklikleri ortaya çıkarmak için kullanılan nicel bir tekniktir (Wilczewski ve Alon, 2023). Bu yöntem, yeni olmasa da geleneksel nitel literatür incelemelerini tamamlamakta ve genişletmektedir (Del Sarto ve Ozili, 2025). Bu çalışmada “aile danışmanlığı” kavramı ile Web of Science veri tabanındaki ilgili çalışmalar Bibliometrix programı kullanılmak suretiyle bibliyometrik analize tabi tutulmuştur (Mazlan vd., 2025).

Bu çalışmada kullanılan Bibliometrix programı, 2017 yılında Dr. Massimo Aria ve Dr. Corrado Cuccurullo tarafından piyasaya sürülmüştür. Bu program R yazılım ortamında kullanılması gereken bir pakettir. R hem bir programlama dili hem de istatistiksel hesaplama için ücretsiz bir ortamdır ve R Çekirdek Ekibi ve İstatistiksel Hesaplama için R Vakfı tarafından desteklenmektedir. Bibliometrix, bibliyometrik analiz sürecinin üç aşamasını destekleyen kapsamlı bir eşleme analiz aracı olarak dikkat çekmektedir: (i) veri

içe aktarımı ile R formatına dönüştürme; (ii) bir veri setinin bibliyometri analizi ve (iii) matrislerin oluşturulması. Matrisler özelleştirilebilir ve ağ analizi, çoklu yazışma analizi ve alan görselleştirmesi dahil olmak üzere birçok başka veri azaltma tekniği gerçekleştirmek için girdi verisi olarak büyük çözümlükte eşlemeye izin vermektedir (Arruda vd., 2022; Chen ve Gong, 2022).

5. BULGULAR

Çalışmada kullanılan veriler Web of Science Veritabanından elde edilmiştir. En önemli veri tabanlarından biri olan Web of Science Veritabanı kullanılmasına karşın Scopus, Pubmed ve Ebscohost gibi veri tabanları analize dahil edilmemiştir. Verilerin süzülme aşaması aşağıdaki adımlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan çalışmanın ikincil veriler kullanılarak yapılmış olmasından dolayı Etik Kurul izni gerekmemektedir.

- 08.07.2025 tarihinde Web of Science arama alanına “family counseling” kavramı yazılmış ve “title-başlık” kısmında aratılmış olup 216 yayına erişilmiştir.
- Bu 216 yayından tekrar süzme işlemi uygulanmak suretiyle sadece “article-araştırma makalesi” sekmesi seçilmiş ve çalışma sayısı 145 olarak bulunmuş olup çalışma 145 araştırma makalesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

- 238 -

Şekil 1: Yıllar İtibariyle Yayın ve Atıf Sayıları

Kaynak: Webofscience.com (2025).

Yayın ve atıf sayılarının gösterildiği yukarıdaki Şekil 1’de veri tabanındaki ilk yayınların gösterildiği 1980 yılından itibaren yayın sayılarının zaman içerisinde dalgalı bir seyir izlediği aşağı ve yukarı net bir eğilim göstermediği görülmektedir. En fazla yayının yapıldığı yıl 2008 yılı olmasına karşın, 1996, 1999 ve 2001 yıllarında alana ilişkin hiç

yayın yapılmamıştır. Yine aynı Şekil 1 üzerinden izlenebildiği üzere atıf sayıları itibariyle yukarı doğru bir eğilim göze çarpmaktadır. 2025 yılı yayın ve atıf sayıları için net bir ifade kullanmak çalışmanın yapıldığı Temmuz ayı için olanaklı olmamakla birlikte yayın sayısının 2023 ve 2024 yıllarına göre fazla olduğu ifade edilebilir.

Tablo 1: En Fazla Atıf Alan 5 Araştırma Makalesi

Çalışma	Yıllara Göre Atıflar					Ortalama Atıf	Toplam Atıf
	2023	2024	2025	2026	2027		
Glueckauf, R. L., Fritz, S. P., Ecklund-Johnson, E. P., Liss, H. J., Dages, P., & Carney, P. (2002). Videoconferencing-based family counseling for rural teenagers with epilepsy: Phase 1 findings. <i>Rehabilitation Psychology, 47</i> (1), 49–72.	7	1	2	0	1	4.13	99
Miranda, A. O., Bilot, J. M., Peluso, P. R., Berman, K., & Van Meek, L. G. (2006). Latino Families: The Relevance of the Connection Among Acculturation, Family Dynamics, and Health for Family Counseling Research and Practice. <i>The Family Journal, 14</i> (3), 268–273.	7	5	2	4	1	4.1	82
Fals-Stewart, W., & O’Farrell, T. J. (2003). Behavioral family counseling and naltrexone for male opioid-dependent patients. <i>Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71</i> (3), 432.	4	0	1	1	1	2.91	67
Bernheim, K. F. (1982). Supportive family counseling. <i>Schizophrenia Bulletin, 8</i> (4), 634-641.	0	0	0	0	0	0.7	31
Mahapatro, M., Prasad, M. M., & Singh, S. P. (2021). Role of social support in women facing domestic violence during Lockdown of Covid-19 while cohabiting with the abusers: analysis of cases registered with the family counseling centre, Alwar, India. <i>Journal of Family Issues, 42</i> (11), 2609-2624.	4	3	7	9	3	5.2	26

Kaynak: Webofscience.com (2025).

Glueckauf vd. (2002) “Videoconferencing-based family counseling for rural teenagers with epilepsy: Phase 1 findings” başlıklı çalışması; kırsal bölgelerde yaşayan epilepsi hastası ergenlerin ve ailelerinin, farklı yöntemlerle gerçekleştirilen aile danışmanlığına katılımını incelemektedir. Diğer yandan en fazla atıf alan ikinci çalışma olan Miranda vd., (2006) da ise üç ana konuya odaklanarak Latin ailelerin sağlık ve uyum süreçlerinin aile danışmanlığı açısından önemini ele alınmaktadır.

Fals-Stewart ve O’Farrell (2003) tarafından erkek opioid bağımlısı hastalarda yapılan bir davranışsal aile danışmanlığı (Behavioral Family Counseling) ile naltrekson tedavisini karşılaştıran bir çalışmadır. Bernheim (1982) geleneksel aile terapilerine alternatif olarak destekleyici aile danışmanlığı yaklaşımını tanıtmaktadır. Son olarak ise **Mahapatro vd.**

(2021) çalışmalarında COVID-19 karantinası sırasında Alwar (Hindistan) aile danışmanlık merkezine (MSSK) başvuran şiddet mağduru kadınların yaşadığı süreçte sosyal desteğin rolünü incelemektedir.

Şekil 2: Yayınların Web of Science Kategorilerine Göre Dağılımı

Kaynak: Webofscience.com (2025).

Şekil 2’de görülebileceği üzere ilk 5’te yer alan Web of Science Kategorisi sırasıyla Aile Çalışmaları (46 yayın), Klinik Psikoloji (17 yayın), Psikiyatri (17 yayın), Uygulamalı Psikoloji (14 yayın) ve Gelişimsel Psikolojidir (13 yayın).

- 240 -

Şekil 3: Alana En Fazla Katkı Sağlayan Kurumlar

Şekil 3’te alana en fazla katkı sağlayan araştırma kurumlarına bakıldığında ilk sırayı “Florida Merkez Üniversitesi”, ikinci sırayı “Idaho Devlet Üniversitesi” ve üçüncü sırayı “Western Kentucky Üniversitesi” dördüncü sırayı “Florida Atlantic Üniversitesi” ve

Şekil 6: Lotka Yasası

Lotka Yasası, yazar ve makalelerin dağılımını açıklayan deneysel bir yasadır. Lotka Yasası'nın birden fazla yorumu bulunmaktadır. Enformetrik disiplinde, yazarların zaman içindeki veya belirli konu alanlarındaki dağılımı Lotka Yasası olarak adlandırılmaktadır (Beşikci ve Aslan, 2024; Çelikkol vd., 2024). Lotka Yasası, bilimsel yayınlarda yazar üretkenliğinin matematiksel bir düzene göre dağıldığını söylemektedir. Diğer bir deyişle yayın yapan yazarların yaklaşık %60'ı yalnızca 1 makale; %15–20'si 2 makale ve çok azı 3 ve üzeri yayın üretmektedir (Patel ve Verma, 2024; Nicholls, 1989).

Şekil 6'da görüldüğü üzere literatüre tek bir yayınlara katılmış olan yazarlar %92.9 oranında, 2 yayınlara olanlar %5.8 oranında ve 3 yayınlara olanlar %1.3 oranındadır (bu oranlar programdan alınmış olup Şekil 6'da sadece tek yayınlara oranı verilebilmiştir). Literatüre 3'ten fazla yayınlara katkı sağlayan yazar bulunmamaktadır. Lotka Yasası, bilimsel üretimde çok az yazarın çok sayıda yayınlara yaptığını; çoğu yazarın ise yalnızca 1-2 yayınlara katkı sağladığını istatistiksel olarak göstermekle birlikte Aile danışmanlığı konusunda çok az yazar 2 ve üzeri yayınlara katkı sağlamaktadır.

Şekil 7: Ülkelerin Yıllara Göre Üretkenliği

Alana ilişkin ülkelerin üretkenliğini gösteren Şekil 7’de görülebileceği üzere sırasıyla en üretken ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Küba, Malezya ve Hindistan’dır. Bu gösterge açısından Amerika Birleşik Devletleri’nin belirgin bir üstünlüğü dikkat çekmektedir.

- 243 -

Şekil 8: En Fazla Atıf Alan Ülkeler

Şekil 8 incelendiğinde alanla ilgili en fazla atıf alan ilk 5 ülkenin sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Finlandiya, Almanya ve Kanada olduğu görülmektedir. Bu alanla ilişkili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin belirgin bir üstünlüğü bulunmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin atıfı 08/07/2025 tarihi itibari ile yoktur.

Şekil 9: Tematik Harita

Şekil 9’da tematik haritada dört ana çeyrek tanımlanmaktadır: **Üst Sağ (Motor Temalar):** yüksek merkeziyet ve yoğunlukta; alanın çekirdeğini oluşturmaktadır. **Üst Sol (Niş Temalar):** yoğunluğu yüksek fakat merkeziyeti düşük; uzmanlık alanlarıdır. **Alt Sol (Gelişmemiş Temalar):** Az çalışılmış, gelecekte gelişmeye açık. **Alt Sağ (Temel Temalar):** Sıklıkla kullanılan ama daha az gelişmiş anahtar kavramlar (Çelikkol vd., 2024; Beşikci ve Aslan, 2024).

- 244 -

- Üst Sağ (motor temalar-gelişmiş ve önemli temalar): “müdahale”, “stres”, “uyum” “eğitim”, “etki”, “iletişim”. Bu temalar hem merkezi konumdadır hem de iyi gelişmiştir. Aile danışmanlığı alanında şu anda en aktif ve olgunlaşmış araştırma konularını temsil etmektedir. Müdahale süreçleri, stres yönetimi, uyum sağlama ve eğitimle ilişkili iletişim çalışmaları bu alanda çekirdek temaları oluşturmaktadır.
- Üst Sol (niş temalar-gelişmiş ama alana az merkezli): “tanı”, “evlilik”, “önleme”. Bu temalar, metodolojik ya da uzmanlık alanı gerektiren konular olabilir. Gelişmiş olmalarına karşın diğer temalarla zayıf bağa sahiptirler. Evlilik ve önleme temaları üzerine daha derinleşmiş, ancak sınırlı kapsama sahip çalışmalar olabilmektedir.

- Alt Sağ (temel temalar-merkezi ama az gelişmiş temalar): “terapi”, “psikoterapi”, “hizmetler”. Bu temalar aile danışmanlığı için merkezi önemdedir fakat henüz yeterince derinlemesine ele alınmamıştır. Terapi ve hizmet sunumu üzerine daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Alanda yaygın kullanılan fakat yapısal olarak olgunlaşmamış konulardır.
- Alt Sol (gelişmekte olan veya gerileyen temalar): “model”, “ölçek”, “çocukluk”, “çocuk”, “bağlılık”. Bu temalar ya gerilemektedir ya da henüz gelişiminin başındadır. Özellikle “model” ve “ölçek” temalarının marjinal konumda olması, aile danışmanlığı alanında kuramsal modelleme ve ölçme araçlarının yeterince geliştirilmediğini düşündürülebilir. Ancak bu alanlar gelecekte araştırma fırsatı da barındırma potansiyeline de sahip olabilmektedir.

Şekil 10: Three Field Plot

Three-Field Plot, çoklu bibliyografik ilişkileri tek bir güçlü görselde birleştirerek bilimsel bilginin akış haritasını çıkarmaktadır. Araştırmacılar için hem analitik hem de stratejik bir araçtır. Three-Field Plot, bibliyometrik analizlerde kullanılan görsel bir ilişki haritasıdır. Three-Field Plot, yazarların hangi anahtar kelimeler üzerinde çalıştığını, bu çalışmaların hangi dergilerde yayınlandığını ve Konu–üretici–yayın kanalı arasındaki bağlantıları ortaya koymak için kullanılmaktadır. Şekil 10’un sol kısmı yayınlanan dergileri, orta kısmı ülkeleri ve sağ kısmı ise anahtar kelimeleri göstermektedir. Alanda başlıca dergi “Family Journal”, Ülke “ABD” ve kavram ise “Terapi”dir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma, aile danışmanlığı alanında yürütülen akademik yayınların nicel özelliklerini ortaya koymak amacıyla bibliyometrik analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Web of Science veri tabanında 1980–2025 yılları arasında yayımlanan 145 çalışma, Bibliometrix R paketi aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, alanın hem üretim düzeyine hem de yapısal özelliklerine dair önemli sonuçlar sunmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre, aile danışmanlığı literatüründe yayın sayıları zaman içinde dalgalı bir seyir izlemiş ve istikrarlı bir artış eğilimi göstermemiştir. Bununla birlikte, atıf sayılarında son yıllarda belirgin bir artış gözlemlenmiştir; bu durum, alana yönelik akademik ilginin derinleştiğini göstermektedir. Özellikle 2008 yılı yayın sayısı açısından öne çıkarken, 1996, 1999 ve 2001 yıllarında hiç yayın yapılmamış olması dikkat çekicidir. 2025 yılına ait verilerin Temmuz ayı itibarıyla değerlendirilebildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu yılın da üretken bir dönem olduğu söylenebilir.

Lotka Yasası kapsamında yapılan analiz, yazar üretkenliğinin oldukça düşük olduğunu ortaya koymuştur. Yayın yapan yazarların büyük çoğunluğu yalnızca bir yayımla katkı sağlamış, üçten fazla yayına sahip hiçbir yazar tespit edilememiştir. Bu durum, alanın henüz akademik anlamda kurumsallaşmadığını ve sürdürülebilir üretim açısından gelişmeye açık olduğunu göstermektedir.

En üretken kurumlar ve en fazla atıf alan çalışmalar incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin alana hâkim olduğu anlaşılmaktadır. ABD hem yayın hem de atıf sayısında açık ara öndedir. Aynı şekilde en aktif dergiler, anahtar kelimeler ve yazarlar da çoğunlukla bu ülke merkezli araştırmalardan oluşmaktadır. Türkiye'nin ise henüz bu alanda anlamlı bir atıf almadığı görülmüştür.

Aile danışmanlığı alanında “müdahale”, “iletişim”, “stres” ve “eğitim” gibi kavramlar, olgun ve etkili araştırma konularıdır. Terapi ve psikoterapi gibi kavramlar alan için temel olmakla birlikte, daha fazla kavramsal derinlik ve ampirik çalışma gerektirmektedir. Çocukluk, bağlanma ve ölçme araçları gibi temalar ise potansiyel taşımakla birlikte literatürde henüz yeterince işlenmemiştir. Alanda gelişmiş ancak sınırlı etki alanına sahip “evlilik” ve “tanı” gibi niş konular ise daha stratejik çalışmalarla alana entegre edilebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma aile danışmanlığı alanındaki akademik literatürün mevcut durumunu kapsamlı biçimde ortaya koymakta ve gelecekte yapılacak araştırmalar için

önemli bir yol haritası sunmaktadır. Alandaki üretimin artması, çok disiplinli iş birliklerinin güçlendirilmesi ve araştırma boşluklarının hedeflenmesi, disiplinin akademik gelişimi açısından kritik önemdedir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız- Çift Kör Hakemlik

Yazar Katkısı: Hale İNCE: %50, Özgür ASLAN: %50

Destek ve Teşekkür Beyanı: Çalışma için destek alınmamıştır.

Etik Onay: Bu çalışma etik onay gerektiren herhangi bir insan veya hayvan araştırması içermemektedir. Çalışmanın ikincil veriler kullanılarak yapılmış olmasından dolayı Etik Kurul izni gerekmemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Çalışma ile ilgili herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Peer Review: Independent double-blind

Author Contributions: Hale İNCE: %50, Özgür ASLAN: %50

Funding and Acknowledgement: No support was received for the study.

Ethics Approval: This study does not contain any human or animal research that requires ethical approval. Since the study was conducted using secondary data, Ethics Committee approval is not required.

Conflict of Interest: There is no conflict of interest with any institution or person related to the study.

KAYNAKÇA

- Algan, T. (2016). Aile danışmanlığı uygulaması: dünü, bugünü ve yarını. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 5(7), 2208-2217. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/issue/24659/260260>.
- Arruda, H., Silva, E. R., Lessa, M., Proença Jr, D., & Bartholo, R. (2022). VOSviewer and bibliometrix. *Journal of the Medical Library Association*, 110(3), 392. doi: 10.5195/jmla.2022.1434.
- Australian Government. (2022). *Family counselling-factsheet*. Family Relationships Online. Erişim adresi: <https://www.familyrelationships.gov.au/sites/default/files/documents/2022-12/751-family-counselling-factsheet.pdf>.
- Barker, P. ve Chang, J. (2013). *Basic family therapy*. UK: John Wiley & Sons, 6th ed.
- Bernheim, K. F. (1982). Supportive family counseling. *Schizophrenia Bulletin*, 8(4), 634-641. doi.org/10.1093/schbul/8.4.634.
- Beşikci, S., ve Aslan, Ö. (2024). Dünyada sağlık iletişimi üzerine yazılan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi. *Electronic Turkish Studies*, 19(4). doi.org/10.7827/TurkishStudies.77631.
- Chen, T., ve Gong, X. (2022). Global research trend analysis of *Osmanthus fragrans* based on Bibliometrix. *Mobile Information Systems*, (1), 4091962. doi:10.1155/2022/4091962.
- Çelikkol, Ş., Şimşek, N. O., ve Aslan, Ö. (2024). İşletme alanındaki liderlik çalışmalarının bibliometrix ile analizi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(4), 40-63. doi.org/10.18026/cbayarsos.1465984.
- Del Sarto, N., ve Ozili, P. K. (2025). FinTech and financial inclusion in emerging markets: a bibliometric analysis and future research agenda. *International Journal of Emerging Markets*, 20(13), 270-290. doi.org/10.1108/IJOEM-08-2024-1428.
- Demirbilek, M. (2016). Family counseling: A pattern of practice. *Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care*, 1(1), 109–120. doi.org/10.21763/tjfmpe.359850.

- Engel, J. W., Mathews, L. J., & Halverson, V. (1985). *Marriage and family counseling and therapy in Hawaii: A consumer's guide*. Research Extension Series (055). University of Hawaii. Eriřim adresi: <https://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/res-055.pdf>.
- Esposito, J., & Hattem, A. (2015). *Introduction to family counseling: a case study approach*. SAGE Publications.
- Fals-Stewart, W., ve O'Farrell, T. J. (2003). Behavioral family counseling and naltrexone for male opioid-dependent patients. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(3), 432. doi:10.1037/0022-006x.71.3.432.
- Gladding, S. T. (1992). Introduction. In R. L. Smith & P. Stevens-Smith (Eds.), *Family counseling and therapy: Major issues and topics*. ERIC/CAPS Publications. Eriřim adresi: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED348623.pdf>.
- Gladding, S. T. (2012). *Aile terapisi tarihi, kuram ve uygulamaları*. Ankara: Türk PDR Yayınları, Çev. Keklik İ ve Yıldırım İ.
- Glueckauf, R. L., Fritz, S. P., Ecklund-Johnson, E. P., Liss, H. J., Dages, P., & Carney, P. (2002). Videoconferencing-based family counseling for rural teenagers with epilepsy: Phase 1 findings. *Rehabilitation Psychology*, 47(1), 49–72. doi.org/10.1037/0090-5550.47.1.49.
- Hallaç, S., ve Öz, F. (2014). Aile kavramına kuramsal bir bakış. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 6(2), 142-153. doi.org/10.5455/cap.20130625102321.
- Jamal, G. (2021). *Couple and family counselling*. Indira Gandhi National Open University. Eriřim adresi: <https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/77475>.
- Kılınçer, H. (2023). Family counseling with the spiritually-directed Satir model: A case report. *Spiritual Psychology and Counseling*, 8(2), 109–131. doi.org/10.37898/spc.2023.8.2.188.
- Mahapatro, M., Prasad, M. M., & Singh, S. P. (2021). Role of social support in women facing domestic violence during Lockdown of Covid-19 while cohabiting with the abusers: analysis of cases registered with the family counseling centre, Alwar, India. *Journal of Family Issues*, 42(11), 2609-2624. doi.org/10.1177/0192513X20984496.

- Mazlan, C. A. N., Abdullah, M. H., Nor Hashim, N. S., & Abdul Wahid, N. (2025). Music in cultural tourism: insights from a dual approach of scoping review and bibliometric analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-17. doi.org/10.1057/s41599-025-04847-3.
- Miranda, A. O., Bilot, J. M., Peluso, P. R., Berman, K., & Van Meek, L. G. (2006). Latino Families: The Relevance of the Connection Among Acculturation, Family Dynamics, and Health for Family Counseling Research and Practice. *The Family Journal*, 14(3), 268–273. doi.org/10.1177/1066480706287805.
- Nazlı S. (2014). *Aile Danışmanlığı*, Ankara: Anı Yayıncılık, Genişletilmiş 11. Baskı.
- Nicholls, P. T. (1989). Bibliometric modeling processes and the empirical validity of Lotka's law. *Journal of the American Society for Information Science*, 40(6), 379-385. doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571.
- O'Leary, C. J. (2012). *Counselling couples and families: a person-centred approach*. UK: Sage Academic Books.
- Passas, I. (2024). Bibliometric Analysis: The Main Steps. *Encyclopedia*. 4. 1014-1025. 10.3390/encyclopedia4020065.
- Patel, M. K., ve Verma, M. (2024). Lotka's Law and Authorship patterns in Urinary tract infections and Diabetes: A Scientometric analysis. *International Journal of Research in Library Science*, 10(2), 131-143. doi10.26761/ijrls.10.2.2024.1768.
- Sabarrudin, S., Masril, M., Hael, E., & Adolt, S. (2022). An approach to family counseling. *Journal of Psychology and Educational*, 1(1), 23–31. doi.org/10.55849/djpe.v1i1.11.
- Söylemez, A. (2017). Cognitive behavior therapy with couples and family relationships. *Journal of Family Counseling and Education*, 2(1), 72–76. doi.org/10.32568/jfce.284678.
- Stych, M. (2021). The definition of family in international and EU law. *Mest Journal*, 9, 192-198. doi:10.12709/mest.09.09.01.22.
- Tor-Anyiin, R. D., Tor-Anyiin, S. A., Igbo, H. I., & Chukwu, M. A. (2024). Family therapy: Goals, processes and efficacy in promoting family wellbeing. *48th*

International Conference of the Counselling Association of Nigeria, Warri, Delta State. Eriřim adresi:

https://www.researchgate.net/publication/384257095_Family_Therapy_Goals_Processes_and_Efficacy_in_Promoting_Family_Wellbeing.

Watson, T. S., ve Skinner, C. H. (2004). *Ff*. In T. S. Watson & C. H. Skinner (Eds.), *Encyclopedia of school psychology*. Springer. doi.org/10.1007/978-0-387-22556-2_6.

WebofScience.com (2025). Eriřim Adresi:
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/9a0c1103-2611-4a10-98ae-003c776735a2-016d53da9b>.

Wilczewski, M. ve Alon, I. (2023). Language and communication in international students' adaptation: a bibliometric and content analysis review, *Higher Education*, 85(6). 1235-1256, doi: 10.1007/s10734-022-00888-8.